

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ШОС В ИНДИИ И ПАКИСТАНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Рахматулла Нурымбетов

E-mail: n.rakhmatulla1977@gmail.com

доктор философии по политическим наукам (PhD), Ташкентский
государственный университет востоковедения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673368>

Аннотация: В статье рассмотрены подходы представителей политологических школ Индии и Пакистана к ШОС. На основе их сравнительного анализа выявлена серьезная эволюция во взглядах ученых и исследователей двух стран по отношению к деятельности организации. В случае с Индией – наблюдается рост скептического и негативного отношения к ШОС, напротив, в Пакистане связывают большие надежды с данной структурой в контексте расширения многостороннего сотрудничества.

Ключевые слова: ШОС, Пакистан, Индия, организация, многостороннее сотрудничество, стратегическое соперничество.

Основной массив научных и аналитических исследований, посвященных Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приходится на китайских, российских, а также американских и европейских ученых и экспертов. Это объясняется тем, что интерес к ШОС был очень высоким на первоначальных этапах ее деятельности именно в Китае, России и Западе. Китайские и российские исследователи рассматривали ШОС, несмотря на определенные расхождения, преимущественно как организацию, направленную по совместное продвижение интересов КНР и РФ в Центральной Азии с целью создания здесь нового регионального порядка, В свою очередь, в США и Европе многие исследователи все еще рассматривают

ШОС как «клуб авторитарных стран», продвигающих антилиберальные ценности и нормы.

В отечественной политологии мало изучены подходы к исследованию данной организации представителей её новых государств-членов – Индии и Пакистана, что отчасти связано тем, что эти страны относительно недавно вступили в ШОС. Актуальность сравнительного изучения оценок научных и экспертных кругов этих стран обусловлена, как минимум, по двум причинам. Во-первых, принятие Индии и Пакистана в организацию в 2017 году в качестве полноправных членов ознаменовала начало расширения и трансформации ШОС. Во-вторых, организация является перспективной площадкой для Узбекистана для углубления многосторонних и двусторонних отношений в сфере политики, безопасности, транспортной взаимосвязанности и культурно-гуманитарного сотрудничества с двумя крупнейшими странами Южной Азии.

Общим для Индии и Пакистана является то, что их интересы к ШОС на начальном этапе были напрямую связаны с геополитическими факторами, а также вопросами безопасности в регионе, проблемами борьбы с международным терроризмом, в том числе в контексте ситуации в Афганистана. Кроме того, пространство ШОС оценивается ими как «более широкое стратегическое пространство их взаимной конкуренции»[1].

Изначально *индийские исследователи* положительно относились к ШОС, признавая, что политический и экономический потенциал объединения значительно возрос. Как писал тогда ведущий эксперт Индийского института оборонных исследований и анализа М.С.Рой, «растущий интерес Индии к ШОС в 2005-2017 годах продемонстрировал проявление ее стратегических соображений на евразийском пространстве». Наряду с этим, структура представляла интерес для Нью-Дели как альтернативная площадка для сотрудничества по вопросам афганской проблемы, региональной безопасности, борьбы с терроризмом [2].

В то же время, в последнее время среди индийских экспертов, включая бывших дипломатов, растет мнение о ШОС как о «контролируемом Китае»

механизме». Они интерпретируют организацию, по сути, как инструмент политики официального Пекина, направленной против интересов Индии в Центральной Азии и Пакистане [3]. Бывший посол Индии в Кыргызстане, а в настоящее время работающий аналитиком, П.Стоб считает, что деятельность организации «несовместима со стратегическими интересами Индии – от безопасности до экономических вопросов. Нью-Дели не в состоянии усилить свое геополитическое влияние в Центральной Азии с помощью ШОС, поскольку страны данного региона также имеют тесные экономические связи с Пакистаном и Китаем и поддерживают инициативу ОПОП. Кроме того, деятельность РАТС ШОС также становится неэффективной в контексте решения главной проблемы, которая беспокоит Индию, – террористических группировок, которым помогает Пакистан»[4].

На наш взгляд, столь негативные взгляды индийских экспертов на ШОС напрямую связаны со следующими факторами. Во-первых, отношения между двумя азиатскими гигантами резко обострились после вооруженной стычки на провинции Ладакх в 2020 году. Во-вторых, в Нью-Дели считают, что проект по созданию Китайско-пакистанского экономического коридора, включенного в китайскую инициативу “Один пояс, Один путь” (ОПОП), нарушает территориальную целостность и суверенитет Индии, поскольку реализуется на оспариваемых с Пакистаном территориях. В-третьих, в последнее время Индия все больше позиционирует себя в качестве восходящей глобальной державы и лидера Глобального Юга, имеющей собственную глобальную повестку. В-четвертых, в условиях формирования нового миропорядка и беспрецедентного обострения геополитического соперничества между Западом и Россией, с одной стороны, США и Китаем – с другой, Индия предпочитает сохранить свою стратегическую автономию, демонстрируя собственные амбиции стать одним из самостоятельных полюсов.

Позиционирование Индии в новом качестве в существенной степени изменило ее отношения к ШОС. Это было отчетливо продемонстрировано в 2023 году. Так, несмотря на тот факт, что страна впервые председательствовала в организации (2022-2023 годы), правительство премьер-министра Н.Моди приняло решение о проведении саммита ШОС в онлайн-режиме. Стремительное падение интереса Нью-Дели к организации подтверждают и сами индийские эксперты. В частности один из крупнейших индийских ученых-политологов Си Раджа Мохан пишет следующее: “Вступление в ШОС было одной из основных целей дипломатических усилий Индии в XXI веке. Однако, сегодня, как кажется, организация становится для нее головной болью”.

В научных и аналитических кругах *Пакистана* подход к ШОС существенно не изменился. Соответствующие исследования ведущих «мозговых центров» этой страны свидетельствуют о стремлении Пакистана к дальнейшему развитию многосторонних отношений. Взгляды и оценки пакистанских ученых и экспертов сводится к следующему. Во-первых, ШОС является весьма востребованной площадкой для расширения и углубления отношений со странами Центральной Азии, в частности, через реализацию совместных инициатив по усилению межрегиональной взаимосвязности. Во-вторых, Пакистан заинтересован в использовании стратегического потенциала организации для решения афганской проблемы. В-третьих, ШОС служит дополнительной площадкой для укрепления взаимодействия с ее крупными странами, такими как Россия и Китай, по стратегическим вопросам регионального значения. При этом, все большую значимость приобретает взаимодействие с Китаем. В-четвертых, членство в ШОС позволяет Исламабаду “наблюдать” за политическими действиями Индии в этом обширном регионе. В-пятых, Пакистан может использовать ресурсы и возможности ШОС для решения своих политических, экономических и геополитических проблем.

Пакистанские исследователи полагают, что несмотря на внутренние разногласия, ШОС продолжает оставаться привлекательным институтом многостороннего взаимодействия. В частности, директор Центра глобальных и стратегических исследований в Исламабаде Х.Т.Акрам отмечает, что ШОС внесла значительный вклад в обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии и сформировала региональный порядок. Организация ценится как платформа, которая предоставляет новые возможности для экономических проектов не только в Центральной Азии, но и на значительной части Евразии и служит укреплению международного престижа Пакистана. Внутренние проблемы в ШОС, вопреки разногласиям между ее членами, оцениваются как «новая модель» регионального партнерства, в рамках которой Организация обладает большим потенциалом. Пакистанские эксперты также поддерживают инициативы Китая, такие как углубление сотрудничества в торгово-экономической сфере в рамках ШОС, претворение в жизнь программы ОПОП. Более того, по моему мнению, организация может сыграть роль посредника в разрешении конфликтов с Индией.

В целом, как показывает эволюцию взглядов индийских и пакистанских оценок по отношению к ШОС, причем в противоположных направлениях. Если в научных и аналитических кругах наблюдается рост скептического и негативного настроения к организации, в случае с Пакистаном, напротив, ШОС выступает как перспективный институт многостороннего сотрудничества на огромном пространстве Евразии.

Литература:

1. Meena Singh Roy. India and the SCO: A Vision for Expanding New Delhi's Engagement
2. December 4, 2019. <https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/india-and-the-sco-a-vision-for-expanding-new-delhi-s-engagement/>

3. Мина Сингх Рой. Индия и ШОС: выстраивая более тесные связи с евразийским регионом. Журнал “Международная аналитика”. № 2 (2015). С. 96-97; Н. Дас Кунду. Индийский дискурс относительно ШОС. // Журнал “Международная аналитика”. № 2 (2015). С.105-160.
4. View: India’s assertive and pragmatic role in Shanghai Cooperation Organization. By Dr. Nalin Kumar Mohapatra. Dec 19, 2020.https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/view-indias-assertive-and-pragmatic-role-in-shanghai-cooperation-organisation/articleshow/79811313.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
5. P.Stobdan. Navigations in Bishkek. The Hindu. JUNE 13, 2019. <https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/navigations-in-bishkek/article27890377.ece>.
6. C Raja Mohan. India and the SCO: All is Not Well. ISAS Briefs, 10 July 2023 // <https://www.isas.nus.edu.sg/papers/india-and-the-sco-all-is-not-well/>
7. Rizwan Zeb. “Pakistan’s Bid for SCO Membership: Prospects and Pitfalls,”Central Asia Caucasus Analyst, July 26 2006. <https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/10982-analytical-articles-caci-analyst-2006-7-26-art-10982.html>; Rizwan Zeb. Pakistan and the Shanghai Cooperation Organization. // The China And Eurasia Forum Quarterly. Volume 4, No. 4 November 2006: 51-60; Dr. Zahid Ali Khan. Pakistan and shanghai cooperation organization. Ipri // Journal XIII, то. 1 (winter 2013): 57-76.; Dr. Muhammad Saif ur Rehman. Significance Of Shanghai Cooperation Organization – Pakistan’s Perspective. //b Margalla Papers 2014: 65-84; Sarwat Rauf. Shanghai Cooperation Organization (SCO): Opportunities for Pakistan. NUST Journal of International Peace and Stability. 2019 - Volume 2 (Issue 1): 15-26. <https://njips.nust.edu.pk/index.php/njips/article/view/20/17><https://njips.nust.edu.pk/index.php/njips/article/view/20/17>;

8. [Mir Sherbaz Khetran. SCO Membership and Pakistan: Prospects of Relations with Central Asia. //Strategic Studies. Vol.39, No2. pp.83-95.
\[http://issi.org.pk/wp-content/uploads/2019/07/6-SS_Mir_Sherbaz_Khetran_No-2_2019.pdf\]\(http://issi.org.pk/wp-content/uploads/2019/07/6-SS_Mir_Sherbaz_Khetran_No-2_2019.pdf\) ; F.A.Mughal. Pakistan and China in the SCO: the realization of mutual potential // DOI: 10.48647/IFES.2022.37.31.021.](#)
9. New horizons for cooperation. By Khalid Taimur Akram. China Daily. Monday, June 11, 2018.
<https://www.chinadailyhk.com/articles/201/214/213/1528709614691.html>
10. [Mir Sherbaz Khetran. SCO Membership and Pakistan. // Strategic Studies , Vol. 39, No. 2 \(Summer 2019\), pp. 83-95.](#)
11. Sarwat Rauf. Shanghai Cooperation Organization (SCO): Opportunities for Pakistan. // NUST Journal of International Peace and Stability. 2019 - Volume 2 (Issue 1). P. 16-22. <https://doi.org/10.37540/njips.v2i1> ; Pakistan in the SCO: Challenges and Prospects. By Rizwan Zeb. February 8, 2018, the CACI Analyst. <https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13496-pakistan-in-the-sco-challenges-and-prospects.html>
12. The SCO Can De-escalate India-Pakistan Tensions. By M. Ashraf Haidari. The Diplomat. March 01, 2019. <https://thediplomat.com/2019/03/the-sco-can-de-escalate-india-pakistan-tensions/>